

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ УДОСКОНАЛЕНОГО СОШНИКА ПРОСАПНОЇ СІВАЛКИ

*М. Дженко, студент;
С. Мороз, к.т.н, доцент*

Центральноукраїнський національний технічний університет

Сьогодні агропромисловий сектор України визначає кукурудзу як одну зі стратегічних культур, що зміцнює експортні можливості держави та гарантує продовольчу безпеку всередині країни. Сучасні гібриди кукурудзи володіють генетичним потенціалом для отримання врожаю 12–15 т/га і більше, однак досягнення таких результатів напряму пов'язане з якістю механізації виробництва, де посів відіграє визначальну роль.

Розвиток механізації аграрного виробництва характеризується переходом від традиційних підходів до технологій точного землеробства. Цей процес зумовлений кліматичними змінами — браком вологи під час проростання та звуженням оптимальних строків проведення посівних робіт. За таких умов посівна секція універсальної просапної сівалки перетворюється на складний технологічний механізм, завдання якого виходить за межі простого дозування насіння — вона повинна створювати оптимальні умови для розвитку кожної окремої рослини.

Дослідження технічного оснащення українських господарств показує, що значна частина посівної техніки не відповідає сучасним вимогам енергоефективності та точності. Класичні механічні висівні системи при збільшенні робочої швидкості не забезпечують потрібної рівномірності розміщення насіння у рядку. Крім того, недосконалість конструкції сошників — нестабільне притискне зусилля та варіативна глибина загортання — спричиняє нерівномірні сходи, що критично впливає на врожайність кукурудзи.

Мета дослідження: підвищення якості роботи універсальної просапної сівалки шляхом обґрунтування параметрів сошника.

Задачі досліджень:

1. Встановити конструктивно-технологічні параметри сошника посівної секції універсальної просапної сівалки.

Об'єкт дослідження: процес роботи посівної секції універсальної просапної сівалки.

Предмет дослідження: конструктивні та технологічні параметри сошника універсальної просапної сівалки.

Рівномірність загортання насіння у ґрунт переважно залежить від конструкції та параметрів сошника.

Основними параметрами сошника є форма та розміри розкриваючого борозну елемента, відстань між щоками сошника, розміри та форма обрізів щік сошника.

Рис. 1. Схема дії сошника на ґрунт

Найкращі показники поздовжньої рівномірності висівання та найменшу ширину рядка висіяного насіння мають полозоподібні сошники (з тупим кутом входження у ґрунт), гірші анкерні сошники (з гострим кутом входження у ґрунт), сильно розкидають насіння по боках та мають найгірші показники поздовжньої рівномірності висівання дискові сошники.

Проектуючи сошник, необхідно, щоб відстань L (рис. 2) від заданого обрізу щік сошника до задньої крайки наральника була більша за глибину L_0 осипання ґрунту в середину сошника при малих швидкостях руху посівного агрегату.

Рис. 2. Характер осипання ґрунту між щоками сошника

Визначимо довжину осипання L_0 ґрунту.

$$L_0 = \frac{h - a \cdot b^n}{\operatorname{tg} \alpha} + 0,5 \cdot b, \quad (1)$$

де h – глибина ходу сошника, $h=30$ мм;
 b – відстань між щоками сошника, $b=18$ мм;
 a та n – експериментальні коефіцієнти, $a=7,245$, $n=0,367$;
 α – кут природного відкосу ґрунту, $\alpha=30^\circ$.

$$L_0 = \frac{30 - 7,245 \cdot 18^{0,367}}{\operatorname{tg} 30^\circ} + 0,5 \cdot 18 = 27,46 \text{ мм.}$$

Нижній обріз щік та наральника сошника відповідно впливає на якість загортання насіння ґрунтом. Насіння може бути загорнене нижніми, більш вологими шарами ґрунту, якщо нижній задній обріз виконано твірною конуса осипання, тобто з нахилом під кутом β , що дорівнює природному куту від укосу ґрунту. Тоді спочатку будуть обсіпатись нижні, більш вологі шари, а потім верхні, які утримувались від осипання верхніми обрізами щік сошника.

Для забезпечення можливості укладання насіння на дно борозни згідно АТВ відстань від заднього обрізу щік до заднього крайка наральника приймаємо рівною 82 мм.

Список використаних джерел

1. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.
2. Васильковський О., Лещенко С., Васильковська К., Петренко Д. Основи наукових досліджень. Перші наукові кроки. Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. – Харків: Мачулін, 2019. 164 с.